

NEODKLADNÉ OPATRENIE AKO PROSTRIEDOK OCHRANY OBCHODNÉHO TAJOMSTVA

JUDr. Martin Serfózó

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
martin@serfozo.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-07>

Abstrakt

Neodkladné opatrenie je procesným nástrojom na rýchlu a efektívnu ochranu práv. Rýchlosť súdneho zásahu je prioritou na úkor niektorých procesných práv. Vplyvom práva Európskej únie bol v slovenskom právnom poriadku vytvorený osobitný druh neodkladného opatrenia určeného na ochranu obchodného tajomstva. Obchodné tajomstvo je špecifickým nehmotným statkom, ktorý je tvorený komplexom čiastkových skutočností. Zisťovanie existencie a vlastníctva obchodného tajomstva je zložitým procesom, preto na jeho ochranu nemožno využívať „klasické“ neodkladné opatrenie, aby nedochádzalo k zneužívaniu procesných nástrojov v konkurenčnom boji. To však zároveň znamená stratu niektorých relevantných výhod neodkladného opatrenia. V praxi sa zrejme tento druh neodkladného opatrenia bude uplatňovať menej v porovnaní s neodkladným opatrením na ochranu jednotlivých zložiek obchodného tajomstva.

Abstract

Urgent judicial measure is a civil procedural tool for quick and effective protection of individual's rights. Some of procedural rights are reduced in favor of speed of intervention. In the Slovak legal system, as a result of European Union law, a special type of urgent judicial measure was designed to protect trade secret. A trade secret is a specific intangible asset that is built by a complex of partial elements. As proving the existence and ownership of a trade secret is a complicated process, a "classic" urgent judicial measure cannot be used to protect it, in order to prevent abuse of procedural tools in competition. However, this means the loss of some relevant benefits of the urgent judicial measure. In practice, this type of urgent judicial measure is likely to be applied less than an urgent judicial measure aimed to protect respective components of a trade secret.

Kľúčové slová: neodkladné opatrenie, obchodné tajomstvo, duševné vlastníctvo, know-how, údaj – informácia - skutočnosť

Key words: urgent judicial measure, trade secret, intellectual property, know-how, data – information - fact

Úvod

S vysokou mierou zľahčenia možno povedať, že kvázi obligatórnou náležitosťou obchodných zmlúv sa postupom času stala tzv. NDA doložka¹. Jej zmyslom je zabezpečiť adekvátnu ochranu relevantných skutočností pred ich neoprávneným použitím, s cieľom predísť degradácii hodnôt, na ktorých ten-ktorý podnikateľ stavia svoje podnikanie. Šírka a obsah ochrany sú, samozrejme, rôzne a závisia primárne od zamerania hospodárskych

¹ Skratka vytvorená z anglického pojmu *Non-Disclosure Agreement*, čo možno prekladať ako dohodu o mlčanlivosti.

aktivít podnikateľa. Možno sa stretnúť s veľmi rámcovo upravenou² NDA doložkou až po sofistikované úpravy, ktorých analýza zaberie neraz viac kapacít, než samotná matéria dojednávanej záväzku. Častokrát dokonca ide o pomerne abstraktné formulácie hraničiace s požiadavkou určitej právneho úkonu. Napriek tomu ale faktom ostáva, že prítomnosť NDA doložky v zmluve indikuje existenciu nehmotného statku, ktorý sa podnikateľ snaží viac či menej chrániť. Hoci to neplatí absolútne, takto chráneným statkom býva spravidla obchodné tajomstvo. Donedávna sa ochrana obchodného tajomstva cez NDA doložku mohla zdať nadbytočnou, no od 01.01.2018³ jej používanie nadobúda relatívne nový rozmer⁴. Popri ochrane obchodného tajomstva však platí, že NDA doložka môže byť efektívnym nástrojom ochrany aj iných nehmotných statkov, vrátane tých, ktoré sú čiastkovými zložkami obchodného tajomstva.

Okrem individuálnej ochrany obchodného tajomstva prostredníctvom zmluvných doložiek sa ochrana obchodného tajomstva dostáva do osobitnej pozornosti zákonodarcu. Vplyvom práva Európskej únie⁵ bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený relatívne nový režim ochrany obchodného tajomstva. Popri možnosti využiť všeobecne upravené právne prostriedky ochrany proti nekalej súťaži sa totiž od 01.01.2018 umožňuje aplikácia špecificky nadizajnovaného neodkladného opatrenia ako civilno-procesného zabezpečovacieho prostriedku.

Bezpochyby je možné v tejto súvislosti vyzdvihnúť dobré úmysly zákonodarcu. Podľa dôvodovej správy k už spomenutej novele Obchodného zákonníka bolo cieľom zákonodarcu „stanoviť aj v prípade obchodného tajomstva rýchle a účinné opatrenia na okamžité ukončenie porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva, ktorými možno flexibilne reagovať na vzniknutú situáciu bez toho, aby bolo potrebné čakať na rozhodnutie vo veci samej“⁶. Rovnako si pozornosť zaslúži aj kreatívny aspekt spočívajúci v tom, že zákonodarcia sa rozhodol neregulovať neodkladné opatrenie ako rýdzo procesný inštitút komplexnou úpravou v civilnom procesnom kódexe, ale jednu jeho časť regulovať prostredníctvom Obchodného zákonníka. Je na škodu veci, že hlbší zmysel tohto kroku ostáva pred verejnosťou ukrytý. Z dôvodovej správy totiž vyplýva len to, že „prostriedky ochrany obchodného tajomstva, boli vzhľadom na špecifickosť obchodného tajomstva, ktoré je predmetom právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku i smernice (EÚ) 2016/943, zakotvené v rámci právnej úpravy Obchodného zákonníka“⁷, a že „po vyhodnotení používania nových procesných noriem v praxi a následných prípadných zmenách v nich nie je vylúčené, že bude potrebné zväziť systematické zakotvenie prostriedkov ochrany obchodného tajomstva v právnych predpisoch, ktoré upravujú konanie pred súdom“⁸. Je teda evidentné, že zákonodarcia si uvedomuje problematiku systematickosti svojho riešenia. Napriek tomu bol

² Väčšinou ide o snahu nie príliš vhodným spôsobom zjednodušiť aplikáciu § 271 Obchodného zákonníka tým, že zmluvné strany sa dohodnú na označení všetkých informácií poskytnutých v kontraktáčnom procese, obsiahnutých v texte zmluvy, prípadne poskytnutých počas plnenia záväzkov ako dôverných, s cieľom zabezpečiť ich automatickú ochranu prostredníctvom uvedenej normy.

³ V časti regulujúcej obchodné tajomstvo a jeho ochranu nadobudla dňa 01.01.2018 účinnosť novela Obchodného zákonníka vykonaná zákonom č. 264/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

⁴ Vzhľadom na prípustnosť praktík ako napr. reverzné inžinierstvo (§ 51 ods. 6 písm. b) Obchodného zákonníka) sa NDA doložka javí ako jeden z elementárnych prostriedkov ochrany obchodného tajomstva (napr. § 51 ods. 3 písm. b) Obchodného zákonníka)

⁵ Ide o transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nespriístupného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva)

⁶ Dôvodová správa k návrhu zákona č. 264/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

⁷ Tamtiež

⁸ Tamtiež

tento nový procesný inštitút uvedený do života a je potrebné vnímať ho ako jeden z dostupných prostriedkov na ochranu pred protiprávnym a nepoctivým konaním.

Cieľom tohto príspevku bude v prvom rade preskúmať niektoré aspekty špecifickej úpravy neodkladného opatrenia určeného na ochranu obchodného tajomstva, zhodnotiť jeho prínos z hľadiska zákonodarcom predpokladaného cieľa, ktorým je podľa dôvodovej správy snaha o rýchlu a účinnú ochranu porušeného alebo ohrozeného obchodného tajomstva a prípadne špecifikovať návrhy *de lege ferenda*.

Základnou metódou skúmania bude analýza právnych noriem a relevantnej odbornej literatúry. Súčasne bude použitá metóda komparácie právnych noriem regulujúcich neodkladné opatrenie v Obchodnom zákonníku s úpravou neodkladného opatrenia v Civilnom procesnom poriadku.

1. Obchodné tajomstvo ako predmet ochrany

Teoretická analýza, ale v konečnom dôsledku ani praktická aplikácia neodkladného opatrenia pri zabezpečovaní ochrany obchodného tajomstva nie je objektívne možná bez poznania parametrov predmetu ochrany. Vymedzenie obchodného tajomstva ako predmetu právnych vzťahov (a tým aj predmetu ochrany neodkladným opatrením) je relatívne širokou témou, s množstvom úskalí a výziev. Na účely tohto príspevku a z hľadiska jeho predpísaného rozsahu sa, samozrejme, nemožno pustiť do všetkých aspektov, ktoré by si v tomto ohľade zaslúžili pozornosť, preto sa pokúsime stručne vymedziť aspoň základné znaky, na základe ktorých je možné určitý nehmotný statok vymedziť ako obchodné tajomstvo a tým aj správne aplikovať príslušný druh neodkladného opatrenia.

V praxi sa veľmi často pojem obchodné tajomstvo považuje za synonymum pojmu know-how. Rovnako tak v odbornej literatúre možno nájsť názory, podľa ktorých sú predmetom ochrany obchodného tajomstva aj „informácie označované ako „know-how“, pri ktorých nie sú splnené niektoré zo znakov potrebných pre patentovú ochranu, ale majú značný význam“⁹. Iná skupina názorov však tieto pojmy oddeľuje. Napr. P. Vojčík uvádza, že tieto pojmy sa nemajú zamieňať, nakoľko „zásadný rozdiel spočíva v tom, že obchodné tajomstvo je osobitný inštitút obchodného práva a know-how jeho možným predmetom a naopak, know-how môže existovať samostatne a nemusí byť súčasťou majetku podnikateľského subjektu“¹⁰. Zaujímavými sú názory, ktoré síce obchodné tajomstvo a know-how pojmovo oddeľujú, avšak z hľadiska prostriedkov ochrany ich stotožňujú. Napr. M. Mesarčík uvádza, že „know-how teda predstavuje užšiu rovinu ako obchodné tajomstvo a nič nebráni, aby po splnení zákonných podmienok bolo možné know-how chrániť ako obchodné tajomstvo“¹¹. Ak tento názor spresníme v tom duchu, že ak know-how samo o sebe splní atribúty obchodného tajomstva, možno ho chrániť ako obchodné tajomstvo, je možné s týmto názorom súhlasiť. Ak však pojmové znaky obchodného tajomstva nenaplní, nemožno, podľa nášho názoru, na jeho ochranu využiť neodkladné opatrenie upravené v § 55b Obchodného zákonníka.

Stotožňujeme sa s názormi, podľa ktorých obchodné tajomstvo je širším pojmom, než know-how. Pojem obchodného tajomstva vymedzuje § 17 Obchodného zákonníka. Jeho pojmovými znakmi sú:

- a) musí ísť o skutočnosti obchodnej, výrobnéj alebo technickej povahy
- b) skutočnosti podľa písm. a)

⁹ Černejšová, A. In Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005. ISBN 80-8078-027-7, s. 54

¹⁰ Vojčík, P., Miščiková, R.: Základy práva duševného vlastníctva. Košice: TypoPress, 2004. ISBN 80-89089-22-4, s. 249

¹¹ Mesarčík, M.: Obchodné tajomstvo a jeho ochrana, 28.03.2022. www.epi.sk [cit. 02.04.2022]. Dostupné na <<https://www.epi.sk/odborny-clanok/obchodne-tajomstvo-a-jeho-ochrana.htm>>

- a. musia súvisieť s podnikom
- b. musia mať skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu¹²
- c. nesmú byť v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné
- d. majú byť podľa vôle majiteľa obchodného tajomstva utajené
- e. majiteľ obchodného tajomstva zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje ich utajenie

Z tohto vymedzenia vyplýva, že obchodné tajomstvo ako predmet ochrany je tvorené súborom skutočností obchodnej, výrobnnej alebo technickej povahy resp. ochranu ako obchodné tajomstvo požíva len takýto súbor skutočností. Inými slovami, jednotlivé komponenty (ako napr. know-how) sami o sebe nemusia predstavovať obchodné tajomstvo, ale až v ich systematickom a logickom prepojení, ak sú zároveň naplnené všetky pojmové znaky podľa vyššie uvedeného písm. b), vytvoria samostatný predmet ochrany. Tento názor možno oprieť aj o pojmové vymedzenie obchodného tajomstva v čl. 2 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), podľa ktorého obchodné tajomstvo sú informácie, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky

- a) sú tajné v tom zmysle, že nie sú ako celok alebo pri presnom usporiadaní a spojení ich častí všeobecne známe alebo bežne prístupné osobám v kruhoch, ktoré sa dotknutým druhom informácií bežne zaoberajú;
- b) majú obchodnú hodnotu, pretože sú tajné;
- c) osoba, ktorá s týmito informáciami oprávnené nakladá, podnikla za daných okolností primerané kroky, aby ich udržala v tajnosti

Okrajovo sa žiada uviesť, že smernica dokonca v istom zmysle degraduje ochranu know-how ako samostatnej zložky obchodného tajomstva¹³.

Pri formálnom výklade by za obchodné tajomstvo bolo možné považovať aj len jeden údaj. Spravidla však jeden údaj sám o sebe nebude spôsobilý naplniť pojmové znaky obchodného tajomstva. Spravidla ani jedna informácia ešte sama o sebe nebude obchodným tajomstvom¹⁴. Musí ísť o ich komplex, spojenie vytvárajúce osobitný nehmotný statok. Čl. 2 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) môže zväzdať k výkladu, že obchodným tajomstvom sú akékoľvek informácie (keď ustanovuje, že „..., *obchodné tajomstvo*“ *sú informácie...*“). Z nášho pohľadu však ide len o špecifikáciu spôsobu vyjadrenia chránených skutočností, pretože podľa písm. a) predmetného ustanovenia smernice musí ísť o bežne nedostupný celok¹⁵ informácií príp. o špecifické usporiadanie

¹² Je zaujímavé, že podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) nie je podmienka hodnoty viazaná na trhovú hodnotu, ale kritérium hodnoty je splnené už len tým, že informácie sú tajné. Teda podľa Obchodného zákonníka je ochrana z hľadiska jej predmetu užšia, než predpokladá transponovaná smernica.

¹³ Podľa recitálu 16 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) v záujme inovácií a na podporu hospodárskej súťaže by ustanovenia tejto smernice nemali vytvárať žiadne výlučné právo na know-how ani na informácie chránené ako obchodné tajomstvo. Nezávislý objav rovnakého know-how alebo informácií preto zostáva možný. Reverzné inžinierstvo oprávnené získaného výrobku by sa malo považovať za oprávnený prostriedok získania informácií s výnimkou zmluvne dohodnutých prípadov.

¹⁴ Je dôležité rozlišovať pojmy údaj a informácia. J. Zeman trefne charakterizuje údaje ako stavebné kamene, pričom z niektorých z nich sa vytvárajú informácie, avšak zároveň platí, že informácie sú komunikované v podobe údajov. Pozri Zeman, J. In Maisner, M.: Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluver ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-638-7, s. 109

¹⁵ V anglickom preklade je použitý pojem „body“, ktorý možno preložiť aj ako „teleso“, čím je vyjadrená komplexita

a spojenie informácií alebo ich častí. Teda v tomto kontexte považujeme za vhodnejšie znenie § 17 Obchodného zákonníka, ktorý za predmet ochrany explicitne považuje až určité skutočnosti (t. j. „objektívne jestvujúce javy, fakty“¹⁶), samozrejme vyjadrené prostredníctvom informácií ako nosičov.

Rozdiel medzi údajom, informáciou a skutočnosťou možno demonštrovať napríklad na marketingovej stratégii predajcu potravín. Predajca má databázu, v ktorej sú údaje: dni v týždni, počet zákazníkov podľa veku, počet predaných položiek tovaru, počet výtlačkov letákov, miera farebnosti letákov, dátum distribúcie letákov atď. Ide o prosté údaje, ktoré si dokáže zhromaždiť akýkoľvek subjekt. Ak predajca začne tieto údaje spájať, začne tvoriť informácie. Napr. v každý deň týždňa bolo predaných 100 kg banánov, ale vo štvrtok 200 kg. Vo štvrtok bol vekový priemer zákazníkov vyšší než po iné dni. Keď bol použitý farebnejší leták, predaj tovaru sa zvýšil. Predaj tovaru bol zvýšený vždy 2 dni po distribúcii letákov. Zo všetkých týchto informácií následne dokáže predajca „vyskladať“ marketingový model orientovaný na zákazníkov určitého veku a s určitými nákupnými preferenciami. Ak k tomuto know-how pristúpia ďalšie informácie (počet zamestnancov, ich veková štruktúra, mzdové podmienky, situovane predajne, zoznamy dodávateľov a ich ceny atď.), z ktorých sa bude dať abstrahovať relatívne presný model pre úspešný predaj potravín, možno uvažovať o existencii obchodného tajomstva.

Predmetom ochrany teda nebudú jednotlivé údaje ani informácie, ale abstraktné skutočnosti, ktoré sú pomocou údajov a informácií vyjadriteľné (bez ohľadu na spôsob zachytenia alebo vyjadrenia údajov a informácií)¹⁷.

2. Špecifiká neodkladného opatrenia pri ochrane obchodného tajomstva

Jedným z cieľov transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) je zakotviť právne prostriedky pre okamžité ukončenie porušenia alebo ohrozenia obchodného tajomstva bez potreby rozvinutia celej štruktúry civilného procesu. Slovenský zákonodarca nadviazal pri plnení tohto cieľa na existujúcu a v zásade vyhovujúcu úpravu neodkladných opatrení v Civilnom procesnom poriadku, pričom vytvoril špecifický druh neodkladného opatrenia aplikovateľný len v prípade potreby ochrany obchodného tajomstva. § 55b jednoznačne predstavujú *lex specialis*. Tieto normy nie sú aplikovateľné v prípade, ak predmetom ochrany je individuálna zložka obchodného tajomstva (napr. know-how, databázy a pod.). Na druhej strane, neexistuje prekážka ochrany individuálnej zložky obchodného tajomstva neodkladným opatrením upraveným v Civilnom sporovom poriadku, bez aplikácie § 55b Obchodného zákonníka.

¹⁶Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003. www.juls.savba.sk [cit 07.04.2022]. <Dostupné na [¹⁷ Aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady \(EÚ\) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií \(obchodného tajomstva\) vo svojom čl. 4 ods. 2 písm. a\) vychádza z konceptu abstraktného obchodného tajomstva, ktoré je kreované čiastkovými údajmi a informáciami. Totiž podľa predmetného ustanovenia získanie obchodného tajomstva bez súhlasu vlastníka obchodného tajomstva sa považuje za neoprávnené, ak sa uskutoční prostredníctvom neoprávneného prístupu k dokumentom, predmetom, materiálom, látkam alebo elektronickým súborom, s ktorými oprávnené nakladá vlastník obchodného tajomstva a ktoré obsahujú obchodné tajomstvo alebo z ktorých možno obchodné tajomstvo odvodiť, ako aj prostredníctvom ich privlastnenia alebo kopírovania. Teda samotná informácia, ktorá sa síce „podieľa“ na vytvorení obchodného tajomstva a je vyjadrená v nejakom dokumente, nespĺňa parametre potrebné na jej ochranu v režime obchodného tajomstva.](https://slovník.juls.savba.sk/?w=skuto%C4%8Dnos%C5%A5&s=exact&c=1c85&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sss&d=order&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hsj&d=bernolak&d=nounb&d=orient&d=locutio&d=o bce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskes&d=psken#></p></div><div data-bbox=)

2.1 Systematika

Prvým špecifikom, ako už bolo načrtnuté v úvode tohto príspevku, je nesystematická úprava relatívne komplexného procesného inštitútu v typicky súkromno-právnom kódexe, teda v Obchodnom zákonníku. Samozrejme, nie je ničím zvláštnym, keď sa niektoré verejno-právne prvky nachádzajú v predpisoch súkromného práva. Taktiež nie je výnimkou, že niektoré špecifické aspekty neodkladného opatrenia sú (vzhľadom na predmet ochrany) upravené v osobitných predpisoch¹⁸. Avšak v prípade neodkladného opatrenia určeného na ochranu obchodného tajomstva tak, ako je upravené v § 55b Obchodného zákonníka ide o relatívne ucelený a samostatný procesný inštitút (keďže Obchodný zákonník obsahuje aj pravidlá regulujúce procesný postup súdu). Z hľadiska prehľadnosti právnych noriem a eliminácie prípadných interpretačných nedostatkov máme za to, že by bolo vhodnejšie zakotviť reguláciu neodkladného opatrenia slúžiaceho ochrane obchodného tajomstva do príslušnej časti Civilného sporového poriadku rovnako, ako je tomu v prípade neodkladného opatrenia vo veciach práva duševného vlastníctva¹⁹ a prípadne ponechať v Obchodnom zákonníku len niektoré čiastkové, špecifické aspekty procesného zabezpečenia.

Bez ohľadu na osobitosti neodkladného opatrenia zameraného na ochranu obchodného tajomstva a systematiku jeho legislatívneho ukotvenia platí, že ide o procesný zabezpečovací prostriedok spadajúci do sféry pôsobnosti civilného procesného práva. Aplikácia procesného zabezpečenia je predmetom osobitného druhu civilného procesu, tzv. zabezpečovacieho konania²⁰. Je preto logickým imperatív zakotvený v § 55b ods. 6 Obchodného zákonníka, podľa ktorého *ak tento zákon neustanovuje inak, na neodkladné opatrenie sa primerane použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku s výnimkou § 327 v časti vety za bodkočiarkou*. Problémom ale je, že Civilný sporový poriadok obsahuje okrem všeobecnej úpravy procesného zabezpečenia aj špecifickú úpravu neodkladného opatrenia vo veciach duševného vlastníctva, ktorá sa vyznačuje zásadnými odchýlkami od všeobecného neodkladného opatrenia. Napríklad neodkladné opatrenie vo veciach práva duševného vlastníctva nikdy nemôže mať charakter meritórneho rozhodnutia, možno ním ukladať výlučne povinnosť zdržať sa konania²¹, možnosť navrhovateľa žiadať kontra kauciu alternatívne k zdržovaciemu nároku. Na tomto mieste považujeme za potrebné poukázať na zákonodarcom nie celkom korektné použitý nadpis „Neodkladné opatrenie vo veciach práva duševného vlastníctva“ v tretom diely prvej hlave Civilného sporového poriadku, ktorý je pomyselnou deliacou čiarou medzi všeobecnou úpravou inštitútu neodkladného opatrenia a úpravou špeciálnou, vzťahujúcou sa na oblasť duševného vlastníctva. Ako upozorňuje P. Vojčík, „pojem "porušenie alebo ohrozenie práva duševného vlastníctva" treba ponímať

¹⁸ Napr. § 34 ods. 1 zák. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov; § 29 ods. 1 zák. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov; § 31 ods. 2 zák. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 13 ods. 1 zák. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov; § 11 ods. 2 zák. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

¹⁹ § 341 a 342 Civilného sporového poriadku

²⁰ Aj po zásadnej rekonštrukcii procesného zabezpečenia možno za aktuálny možno považovať názor J. Mazáka, v zmysle ktorého „podľa teórie civilného procesného práva druhom civilného procesu je aj zabezpečovacie konanie“. Pozri Mazák, J.: Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese. Bratislava: Iura Edition, 1997. ISBN 80-88715-35-0, s. 11

²¹ Pokiaľ iný typ nároku neprípúšťajú osobitné predpisy. Napr. podľa § 11 ods. 1 zák. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ osvedčenia o zápise môže navrhnúť, aby súd pri ochrane práv podľa tohto zákona uložil neodkladným opatrením obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak mu akékoľvek oneskorenie môže spôsobiť ťažko napravitelnú majetkovú či nemajetkovú ujmu

ako ohrozenie či porušenie určitého konkrétneho subjektívneho práva, ktoré vyplýva z právnych predpisov upravujúcich právo duševného vlastníctva“²². Normy obsiahnuté v § 341 a § 342 CSP sa v zmysle uvedeného budú aplikovať vždy, pokiaľ sa bude neodkladným opatrením poskytovať ochrana subjektívnym právam regulovaným právnymi normami spadajúcimi do odvetvia práva duševného vlastníctva.

Podstata obchodného tajomstva ako nehmotného statku (najmä s ohľadom na existenciu jeho hospodárskej hodnoty) zvädza k úvahám o zaradení obchodného tajomstva do systému práva duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Nie je tomu však tak. „Právo na ochranu obchodného tajomstvá nepatrí do duševného vlastníctva“²³, ale „ide o všeobecný inštitút obchodného práva, ktorého predmetom môžu byť aj predmety duševného vlastníctva“²⁴. Teda § 55b ods. 6 Obchodného zákonníka je potrebné interpretovať tak, že ide o odkaz na primeranú aplikáciu § 324 - 340 Civilného sporového poriadku s výnimkou § 327 v časti vety za bodkočiarkou. Tento prístup potvrdzuje aj zákonodarca v dôvodovej správe k návrhu zákona č. 264/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony keď uvádza, že ochrana obchodného tajomstva vrátane prostriedkov nápravy je veľmi obdobná tej, ktorá prislúcha predmetom práva duševného vlastníctva²⁵.

Za nie celkom šťastné považujeme, že zákonodarca ukladá len primeranú aplikáciu noriem regulujúcich všeobecné neodkladné opatrenie. Procesný postup súdu by mal byť exaktný, zvlášť v prípadoch osobitných druhov procesu, kde sú procesné práva a povinnosti účastníkov do značnej miery modifikované, spravidla na úkor jednej zo strán. Ak chcel zákonodarca vyjadriť špecialitu právnych noriem zakotvených v Obchodnom zákonníku, bolo vhodnejšie použiť formuláciu „...na neodkladné opatrenie sa inak použijú...“.

2.2 Obsah neodkladného opatrenia

Ako už bolo uvedené, § 55b obsahuje špeciálne normy procesného zabezpečenia v prípade aplikácie pri ochrane osobitného druhu nehmotného statku, ktorým je obchodné tajomstvo. Keďže výpočet povinností, ku ktorým možno rušiteľa obchodného tajomstva zaväzovať je taxatívny, k inému správaniu ho, podľa nášho názoru, zaväzovať neodkladným opatrením nemožno. Jedinými prípustnými spôsobmi, ktorými možno dosiahnuť odstránenie závadného stavu pomocou neodkladného opatrenia (buď samostatne alebo vo vzájomnej kombinácii) v zmysle § 55b ods. 1 Obchodného zákonníka sú:

- a) povinnosť ukončiť alebo zákaz využívania alebo sprístupňovania obchodného tajomstva
- b) zákaz výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu
- c) zákaz dovozu, vývozu alebo skladovania tovaru porušujúceho právo k obchodnému tajomstvu na účel jeho výroby, ponúkania, uvádzania na trh alebo využívania

²² Vojčík, P.: Predbežné opatrenia vo veciach práva duševného vlastníctva, 01.11.2007. www.epi.sk [cit. 03.04.2022]. Dostupné na <<https://www.epi.sk/odborny-clanok/Predbezne-opatrenia-vo-veciach-prava-dusevneho-vlastnictva.htm>>

²³ Vojčík, P., Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastníctva. Košice: TypoPress, 2004. ISBN 80-89089-22-4, s. 297

²⁴ Tamtiež

²⁵ Mätúco však môže pôsobiť druhá časť vety, podľa ktorej primerane sa pri ukladaní zábezpeky podľa tohto odseku použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku vo vzťahu k zábezpeke na náhradu škody alebo inej ujmy vzniknutej ohrožením alebo porušovaním práva duševného vlastníctva podľa § 342. Nejde však o odkaz na primeranú aplikáciu § 342 Civilného sporového poriadku, ale zdôvodnenie textu normy vyjadrenie v § 55b ods. 3, ktorá zakotvuje možnosť využitia kontra kaucie podobne, ako § 342 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

- d) zaistenie alebo odovzdanie tovaru, ktorým bolo porušené právo k obchodnému tajomstvu, vrátane dovážaného tovaru, s cieľom zabrániť jeho uvedeniu na trh alebo obehu na trhu

Za problematickú považujem v prvom rade absenciu predbežnosti ochrany²⁶. Určenie lehoty na podanie žaloby vo veci samej nemusí byť obligatórnou náležitosťou uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia (významné to je, ak súd nariaďuje neodkladné opatrenie pred začatím konania vo veci samej), a teda z neodkladného opatrenia sa môže stať prostriedok definitívnej ochrany obchodného tajomstva. Riešením *de lege ferenda* by bolo zakotviť obligatórnu dočasnú neodkladného opatrenia podobne, ako je upravená pre oblasť ochrany subjektívnych práv regulovaným normami spadajúcimi do odvetvia práva duševného vlastníctva (§ 341 a 342 Civilného sporového poriadku), keďže takéto neodkladné opatrenie nikdy nemôže mať charakter meritórneho rozhodnutia.

Spornou z hľadiska vykonateľnosti je povinnosť zaistiť tovar v zmysle § 55b ods. 1 písm. d) Obchodného zákonníka. *De lege ferenda* by bolo vhodné precizovať túto povinnosť tak, aby nevznikali pochybnosti o jej obsahu²⁷.

V § 55b ods. 3 Obchodného zákonníka je upravená alternatíva k obsahu neodkladného opatrenia vyplývajúceho z § 55 ods. 1 Obchodného zákonníka. Nejde o kontra kauciu tak, ako je upravená v § 342 Civilného sporového poriadku, pretože táto má charakter alternatívy, ktorú si môže odporca sám vybrať namiesto povinnosti uloženej súdom. Inými slovami, súd rozhodne o konkrétnej povinnosti a zároveň (na návrh navrhovateľa) ponechá na vôľu odporcu, či sa podvolí takejto povinnosti alebo uhradí kontra kauciu. V prípade ochrany obchodného tajomstva však súd ako jedinú povinnosť uloží zloženie kontra kaucie. Teda voľba nie je na odporcovi, ale výlučne na navrhovateľovi.

De lege ferenda by bolo vhodné upraviť podmienky pre ďalšie nakladanie prípadne vrátenie kontra kaucie.

3. Kaucia

Vzhľadom na špecifickosť predmetu ochrany považujeme za veľmi vhodný prostriedok prevencie pred nepoctivými návrhmi na nariadenie neodkladného opatrenia možnosť súdu podmieniť návrh na nariadenie neodkladného opatrenia tzv. kauciou v zmysle § 55b ods. 2 Obchodného zákonníka. V rámci všeobecnej úpravy procesného zabezpečenia v Civilnom sporovom poriadku takáto možnosť súdu chýba. To platí rovnako aj pokiaľ ide o predbežnú ochranu subjektívnych práv k nehmotným statkom regulovaným normami práva duševného vlastníctva. Na druhej strane, „sféra duševného vlastníctva je na vznik škody alebo inej ujmy vyplývajúcej z nepoctivého zámeru navrhovateľa neodkladného opatrenia zvlášť citlivá. Právo priemyselného vlastníctva, obsahujúce normy *lex specialis* preto vo vzťahu k niektorým predmetom duševného vlastníctva umožňuje súdu rozhodujúcemu o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zaviazať navrhovateľa (aj bez návrhu) na zloženie peňažnej zábezpeky, ktorej účelom je sanácia prípadnej škody alebo inej ujmy, ktorá by dotknutej osobe v dôsledku „nepoctivého“ alebo nedôvodného neodkladného opatrenia vznikla. Dokonca, zloženie peňažnej zábezpeky môže byť podmienkou vykonateľnosti neodkladného opatrenia. Ide napr. o § 34 ods. 1 zák. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových

²⁶ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pritom vo svojom čl. 11 ods. 3 písm. a) ukladá pri transpozícii zabezpečiť (okrem iného) automatický zánik predbežnej ochrany v prípade pasivity navrhovateľa pokiaľ ide o snahu o meritórne rozhodnutie. Tým sa navrhovateľovi zabezpečila širšia ochrana, než predpokladá predmetný článok smernice, čo je však v rozpore s požiadavkou vyplývajúcou z čl. 1 ods. 1 smernice.

²⁷ Napríklad by mohlo ísť o povinnosť zložiť tovar do úschovy súdu podobne, ako v zmysle § 325 ods. 2 písm. b) Civilného sporového poriadku

ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov; § 29 ods. 1 zák. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov; § 31 ods. 2 zák. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; § 13 ods. 1 zák. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov; § 11 ods. 2 zák. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.²⁸

Vzhľadom na špecifický charakter obchodného tajomstva možno len privítať existenciu možnosti súdu viazať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia kaučnou povinnosťou navrhovateľa. Rovnako považujeme za vhodné, že súd je oprávnený uložiť kaučnú povinnosť v počiatočnom štádiu konania. Treba však mať na pamäti, že súd môže uložiť takúto povinnosť len za podmienky, že je to možné a účelné²⁹, čo implikuje povinnosť súdu aspoň začať proces hodnotenia skutkových okolností tvrdených navrhovateľom neodkladného opatrenia a až po zistení možnosti zloženia kaucie zo strany navrhovateľa a jej účelnosti (napr. známok nepoctivého alebo nedôvodného návrhu) pristúpiť k uloženiu povinnosti navrhovateľa zložiť kauciu. Podmieňovanie samotného začiatku konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia bude nezákonné, pretože splnenie podmienky možnosti a účelnosti kaucie nemožno odôvodniť inak, než riadnym preskúmaním návrhu a v primeranom rozsahu aj z neho vyplývajúcich skutkových okolností. Aj v tomto prípade by *de lege ferenda* bolo vhodné upraviť podmienky pre ďalšie nakladanie s kauciou, najmä podmienky pre vrátenie kaucie podobne, ako je tomu v iných prípadoch špeciálnej úpravy neodkladného opatrenia³⁰.

4. Procesné aspekty

Zásadný presah Obchodného zákonníka do civilného procesného práva spôsobuje jeho § 55b ods. 4 a ods. 5. Ide totiž o osobitnú reguláciu procesného postupu súdu v prípade konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na ochranu obchodného tajomstva. Pre konanie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia je typické, že nesmeruje k úplnému rozvinutiu procesných vzťahov; s určitou dávkou odvahy možno dokonca vysloviť názor, že v každom prípade „ukracuje“ stranu sporu resp. účastníka konania na jeho procesných právach. V situáciách, ktoré celkom zjavne neznesú odklad by právo na súdnu ochranu poškodeného účastníka konania mohlo byť tak vážne a nenapraviteľne porušené, že je celkom legitímne a primerané predchádzať takým následkom prostredníctvom zásahu do práva na spravodlivý proces na strane rušiteľa. Zmyslom práva ako systému je primárne regulácia praktických spoločenských vzťahov. Preto, ak má byť zásah štátu okamžitým a efektívnym a prinášať tak reálny osoh pre dotknutý subjekt, nie je v niektorých situáciách dobre možné ponechať v rámci procesného postupu súdu priestor pre plnú realizáciu procesných práv a povinností všetkým zainteresovaným účastníkom. Ide o prioritáciu času a účelu ochrany pred dôsledným rešpektovaním všetkých procesných práv a povinností účastníkov konania, primárne však účastníka, proti ktorému je štátomocenský zásah namierený.

Tento princíp vyplýva predovšetkým z § 326 ods. 1 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého postačuje hodnoverne osvedčiť (t. j. nie riadne preukázať) dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana, § 327 Civilného sporového poriadku ktorý na

²⁸ Serfözö, M.: Neodkladné opatrenia ako prostriedok ochrany duševného vlastníctva s dôrazom na legislatívu EÚ. In: Duševné vlastníctvo. 2018, č. 3, ISSN 1339-5564, str. 17

²⁹ § 55 ods. 2 Obchodného zákonníka

³⁰ Napr. § 34 ods. 3 zák. č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov

strane navrhovateľa zvyšuje tlak perfektnosť návrhu pod sankciou okamžitého odmietnutia návrhu bez aktivácie procesu odstraňovania nedostatkov, ako aj z § 329 ods. 1 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého súd môže rozhodnúť o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia aj bez výsluchu a vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania.

Pokiaľ však ide o ochranu obchodného tajomstva, súd je v zmysle špeciálnej úpravy obsiahnutej v § 55b ods. 4 povinný rozvinúť civilný proces do tej miery, aby bola riadne (príslušnými dôkazmi) preukázaná existencia obchodného tajomstva, aktívna vecná legitímácia navrhovateľa a protiprávne konanie domnelého rušiteľa. Tým sa de facto stráca zmysel a význam neodkladného opatrenia, a to jednak z dôvodu zložitosti predmetu ochrany³¹, jednak z dôvodu, že nestačí hodnoverne osvedčiť relevantné skutočnosti ale musia byť produkované dostatočné dôkazy na ich preukázanie. Samozrejme, ide o fakultatívnu možnosť súdu vyžadovať takéto dôkazy, avšak vzhľadom na komplexnosť obchodného tajomstva ako predmetu ochrany sa možno domnievať, že využívanie tejto možnosti sa stane skôr pravidlom.

Okrem toho, súd je povinný v zmysle § 55b ods. 5 Obchodného zákonníka prihliadať na skutočnosti, z ktorých nemalá časť je závislá na skutkových zisteniach, ktoré objektívne nemôžu mať charakter hodnoverne osvedčených skutočností v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ale musia byť súdom zistené. Ide najmä o hodnotu obchodného tajomstva, oprávnené záujmy rušiteľa, oprávnené záujmy tretích osôb, verejný záujem.

Tieto procesné aspekty neodkladného opatrenia činia z neodkladného opatrenia akýsi hybrid, ktorý sa skôr približuje riadnemu procesu, než k procesu rýchlej a efektívnej ochrany. Je to však odôvodnené komplexitou obchodného tajomstva ako predmetu ochrany.

Záver

Procesné zabezpečenie je dôležitým procesným nástrojom, ktorého cieľom je poskytovať ochranu ohrozeným alebo porušeným právam alebo právom chráneným záujmom rýchlo a efektívne. Podstatou je, aby realizácia procesných práv v celej ich šírke nebránila okamžitému nástupu účinkov súdneho rozhodnutia v prípadoch, kedy to je objektívne nevyhnutné. V podmienkach Slovenskej republiky je procesné zabezpečenie stelesnené v inštitúte neodkladného opatrenia, ktoré dokonca prekračuje hranice klasického procesného zabezpečenia, pretože nie je postavené na podmienke dočasnosti, predbežnosti.

Pod vplyvom európskej legislatívy slovenský zákonodarca nadizajnoval osobitný druh neodkladného opatrenia určeného na ochranu špecifického nehmotného statku, ktorým je obchodné tajomstvo. Vymedzenie obsahu resp. matérie tohto typu aktíva však môže byť komplikovanejšie, než sa na prvý zdá. Ide o komplex skutočností, ako napr. know-how, ktoré samé o sebe môžu, ale nemusia byť obchodným tajomstvom. Predmetom ochrany nie sú informácie, ale skutočnosti, hoci informácia je v zásade nosičom skutočnosti resp. skutočnosť sa dá vyjadriť len prostredníctvom informácie.

Vzhľadom na charakter obchodného tajomstva ako komplexu skutočností zrejme nebude v praxi jednoduché zistiť, či obchodné tajomstvo ako predmet ochrany vôbec existuje a ak áno, či je v dostatočnom rozsahu možné konštatovať existenciu aktívnej vecnej legitímácie osoby usilujúcej sa o dosiahnutie ochrany tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu neodkladného opatrenia v konkurenčnom boji. Zrejme aj z tohto dôvodu sa neodkladné opatrenie určené na ochranu obchodného tajomstva odkláňa od klasického neodkladného opatrenia a oveľa viac sa približuje konaniu vo veci samej.

Aby neodkladné opatrenie na ochranu obchodného tajomstva mohlo lepšie naplniť svoj účel, navrhujeme v príspevku niektoré úpravy, ako napr. systematicky upraviť procesný

³¹ Obchodné tajomstvo je komplexom čiastkových prvkov, ktoré samé vytvárajú súhrnný predmet ochrany až vo vzájomnej logickej a systematickej prepojenosti

postup súdu v predpise, do ktorého vecnej pôsobnosti takáto matéria patrí, t. j. v Civilnom procesnom poriadku alebo zakotvenie obligatórnej predbežnosti ochrany, čo by umožnilo do istej miery eliminovať niektoré prvky meritórneho rozhodovania. Okrem toho, v aktuálnej legislatíve vidíme niektoré problematické prvky, ktoré pri zachovaní aktuálnej podoby neodkladného opatrenia môžu vyvolávať aplikačné problémy. Za vhodné považujeme predovšetkým jasnejšie upraviť podmienky pre vrátenie alebo použitie kaucie a kontra kaucie, ako aj precizovať ustanovenia o možnosti uložiť povinnosť zaistiť tovar.

Výsledkom analýzy je, že v praxi bude zrejme efektívnejšie domáhať sa ochrany neodkladným opatrením jednotlivých zložiek obchodného tajomstva než obchodného tajomstva ako samostatného nehmotného statku, nakoľko pri jednotlivých zložkách obchodného tajomstva bude možné využiť inštitút neodkladného opatrenia v jeho „čistej forme“ a dosiahnuť tak adekvátnu ochranu oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.

Literatúra

1. Maisner, M.: Základy softwarového práva. Praha: Wolters Kluver ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-638-7
2. Mazák, J.: Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese. Bratislava: Iura Edition, 1997. ISBN 80-88715-35-0
3. Mesarčík, M.: Obchodné tajomstvo a jeho ochrana, 28.03.2022. www.epi.sk [cit. 02.04.2022]. Dostupné na <https://www.epi.sk/odborny-clanok/obchodne-tajomstvo-a-jeho-ochrana.htm>
4. Ovečková, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: Iura Edition, 2005. ISBN 80-8078-027-7
5. Serfőzö, M.: Neodkladné opatrenia ako prostriedok ochrany duševného vlastníctva s dôrazom na legislatívu EÚ. In: Duševné vlastníctvo. 2018, č. 3, ISSN 1339-5564
6. Vojčík, P., Miščíková, R.: Základy práva duševného vlastníctva. Košice: TypoPress, 2004. ISBN 80-89089-22-4
7. Vojčík, P.: Predbežné opatrenia vo veciach práva duševného vlastníctva, 01.11.2007. www.epi.sk [cit. 03.04.2022]. Dostupné na <https://www.epi.sk/odborny-clanok/Predbezne-opatrenia-vo-veciach-prava-dusevneho-vlastnictva.htm>
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane neprístupného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva)
9. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
10. Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok
11. Dôvodová správa k návrhu zákona č. 264/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony